

OZIQ-OVQAT CHIQINDILARINI QAYTA ISHLASH UCHUN SM (SAMARALI MIKROORGANIZMLAR) TEXNOLOGIYASI.

Abdulxayev Javoxir Jaxongir o'gli

Andijon qishloq xo'jaligi va agrotexnologiyalar institute
Dehqonchilik va o'rmon melioratsiyasi kafedrasasi assistenti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8016290>

Annatatsiya. Oziq-ovqat va ba'zi maishiy chiqindilarni yarim qattiq organik chiqindilarini qayta ishlash va organik suyuqlik olish uchun SM konteyner texnologiyasidan foydalanish.

Kalit so'zlari: Samarali mikroorganizmlar, organik suyuqlik, SM konteyner, fermentatsiya, maishiy chiqindilar, oziq-ovqat chiqindilari.

Annotation. Using EM container technology to process semi-solid organic waste of food and some household waste and obtain organic liquid.

Key words: Effective microorganisms, organic liquid, EM container, fermentation, household waste. food waste.

Аннотация. Использование контейнерной технологии ЭМ для переработки полутвердых органических отходов пищевых продуктов и некоторых бытовых отходов с получением органической жидкости.

Ключевые слова: Эффективные микроорганизмы, органическая жидкость, контейнер ЭМ, ферментация, бытовые отходы. пищевые отходы.

SM konteyneri organik oshxona va ba'zi maishiy chiqindilarni yarim qattiq organik o'g'itga va samarali mikroorganizmlarni o'z ichiga olgan suyuqlikka aylantiradigan idishdir.

Jarayon maxsus konteyner dizayni bilan ta'minlanadi:

15 litr yoki 4 litr hajmdagi oziq-ovqat chiqindilarini kompost qilish uchun plastik idish mahkam yopishgan qopqoq bilan yopiladi. Qopqoq fermentatsiya jarayonida "qo'shimcha" havo kirishini bloklaydi.

Ichki qopqoq og'irlik vazifasini bajaradi. U chiqindilarga joylashtiriladi va ularni siqadi.

Pastki qismida kichik hujayralar bilan panjara qo'yilgan. U pastki qismdan 9 sm balandlikda joylashgan. Bu SM suyuqligi oqishi uchun talab qilinadi.

Paqir tashqarisida pastki qismida chuqurchasi bor, uning ichiga kran o'rnatilgan. Strukturaviy element ortiqcha SM suyuqligini olib tashlashga xizmat qiladi.

SM konteynerlari ikki turda mavjud:

15 litr hajmli plastik chelak.

4 litr hajmli plastik chelak.

Maishiy chiqindilarni muvaffaqiyatli kompost qilish uchun ikkita konteyner to'plamini sotib olish tavsiya etiladi. Buning sababi shundaki, agar qopqoq tez-tez ochilsa, ortiqcha havo oshxona chiqindilari uchun biokompostga kiradi. Fermentatsiya jarayoni buziladi.

Kichik chelak 1-2 kun davomida maishiy chiqindilarni yig'ish uchun ishlatiladi. Maxsus dizayn bu davrda chiqindilar xavfsizligini ta'minlaydi. Idish to'la bo'lganda, tarkibi katta kompostga quyiladi. U erda xom ashyo oxirgi fermentatsiyadan o'tadi.

Fermentatsiya shartlari

Yuqori sifatli kompost tayyorlash uchun sizga kerak bo'ladi:

Yuqori namlik darajasini saqlab turish. Namlik etishmasligi bilan kimyoviy jarayonlar sekinlashadi.

Fermentatsiyani tezlashtirish uchun kislorodga kirish.

Aralashmalarni parchalash uchun zarur bo'lgan issiqlik.

Bundan tashqari, har bir kompostda quyidagilar bo'lishi kerak:

1. qopqoq.
2. shamollatish uchun teshik.
3. ortiqcha suyuqlikni to'kish uchun teshik.

Fermentlangan organik moddalarni va hosil bo'lgan SM suyuqligini qanday qilib to'g'ri ishlatish kerak?

Fermentatsiya jarayoni 7-10 kun davom etadi. Shundan so'ng, organik suyuq va yarim yumshoq o'g'itlar foydalanishga tayyor.

Fermentlangan qoldiqlar katta bo'laklar bilan yumshoq rangli qiyma go'sht ko'rinishiga ega. Hidi xamirturush yoki zaif suyultirilgan sirka hidini eslatadi. Bu oksidlanish jarayonining davom etishi bilan bog'liq. Shuning uchun ishlab chiqarilgan o'g'it zudlik bilan qo'llash yoki saqlashni talab qiladi.

Suyuqlik har 2-3 kunda paqirdan chiqariladi. Shaffof, hidi nordon. Suyuqlik tezda nordon bo'lib qoladi, shuning uchun u darhol qo'llanilishini ham talab qiladi.

Tayyor mahsulotlardan foydalanish mumkin:

Organik o'g'it sifatida. Buning uchun ham yarim yumshoq, ham suyuq fraksiyalar mos keladi. Birinchisi ehtiyotkorlik bilan sayoz jo'yakga yotqizilishi va ustiga erga sepilishi kerak. Suyuq fraksiya o'simliklarni sug'orish yoki

barglardan oziqlantirish uchun ishlatiladi. Bunday holda, uni xlorli bo'lmagan suv bilan 1:10 nisbatda suyultirish kerak.

Suyuqlik uy kimyoviy moddalari uchun ajoyib o'rinbosar. Uni bir kechada, masalan, oshxonada sanitariya-tesisat quvurlariga quyish mumkin. Ertalabgacha devorlarga o'rnatilgan yog'dan hech narsa qolmaydi.

Suyuqlikni axlatxonalaridagi yoqimsiz hidlarni yo'qotish uchun ishlatish tavsiya etiladi. 2 kub metr najasga 250 ml suyultirilmagan SM preparatini quyish kifoya qiladi va hid 5-7 kun ichida yo'qoladi. Barcha SM suyuqligini chuqurning burchagiga to'kib tashlang!

Yozda yozgi uylarda kompost qilish uchun yarim yumshoq qoldiqlar tavsiya etiladi. Buning uchun 5-7 sm qalinlikdagi o'g'it qatlamini erga sepish tavsiya etiladi. Zamin qatlamining qalinligi 12-15 sm bo'lishi kerak.

Kompost uyumi qatlamlarining pishishini tezlashtirish uchun SM suyuqligidan foydalanish kerak. Preparatni qo'llash va kompostda fermentatsiya jarayonini boshlash yomon emas.

Muhim! Idishda olingan biologik faol preparatlar darhol ishlatilishi kerak. Ularni muzlatgichda 2-3 kun davomida saqlash joizdir. Uzoq muddatli saqlash kerak bo'lsa, preparatlar muzlatilishi kerak.

Maishiy chiqindilarning bir qismi konteynerga tushadi:

Sabzavot va mevalarni puchaklari.

Aynigan ovqatlar (salatlar).

Muddati o'tgan mahsulotlar (don, un, tvorog).

Baliqni tozalashda olingan chiqindilar.

Qattiq daraxtlarning opilkalari.

Karton.

Matovi qog'oz.

Karton va qog'ozni namlash tavsiya etiladi. Go'sht va baliqdan suyaklarni, go'sht yog'ini kompostga qo'ymang: ularni parchalash qiyin.

Fermentatsiya jarayonini boshlash uchun samarali mikroorganizmlarning bir qismi ham talab qilinadi. Ular olingan SM suyuqligida mavjud. Va birinchi marta ularni do'konda sotib olish tavsiya etiladi ("Radiance" kabi dorilar).

Chiqindilarni namlashsiz fermentatsiya jarayoni mumkin emas. Ammo ortiqcha namlik ham yuqori sifatli organik moddalarni olishga imkon bermaydi. Agar sirtida kichik oq qoplama paydo bo'lsa, bu xavfli emas. Faol mikroorganizmlar shunday namoyon bo'ladi. Ammo yoqimsiz hid chirish boshlanganidan dalolat beradi. Samarali mikroorganizmlarni qo'shish va ortiqcha namlikni to'kish tavsiya etiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Адзавла У., Тахиду А., Мустафа С., Азума С. (2019). Влияют ли социально-экономические факторы Зако, К., Мосгаард, М. 2016.
2. Иссок П., Робертс-Ломбард М., Мпинганджира М. 2020. Нормативное влияние на разделение бытовых отходов: сдерживающий эффект реализации политики и социально-демографические переменные. Социальный маркетинг ежеквартально.
3. Сингх, А. 2021. Индикаторы и применение ИКТ для управления городскими отходами. Управление отходами и исследования.
4. Тан Дж., Вэй Л., Су М., Чжан Х., Чанг Х., Лю Ю., Ван Н., Сяо Э., Экберг С., Стинари Б., Сяо Т. 2018. Анализ источников твердых бытовых отходов в мегаполисе Гуанчжоу.

